

Foods in the Five Landscapes

Dr. D. Nagalekshmi, Assistant Professor of Tamil, Tamil Research Centre,
S. T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0539-2014>

DOI: 10.5281/zenodo.8397672

Abstract

Food is very essential for human survival. The Sangam people have adopted food habits according to the environment they live in. The main food of Kurunchi (Hill) land people is grain and millet. The main food of Marudam (Agri) land people is white rice. They like to eat tamarind with tamarind flavor in food. The workers in the fields consumed the fruits as food. The people of Mullai (Forest) land consumed milk, curd, buttermilk, turkey meat, etc. as food. Fish and other sea foods occupy an important place in the Neithal (Costal) land. The Palai (Desert) people stole food from the wayfarers and they also eat meat, toody and minor grains that grow there. The Palandamizhars cooked rice and delicious vegetables for gravy. Fruits have been the main food in their life. The eating habits of Sangam Tamils can be seen through the Sangam Literature. Food is much related to culture in Tamil life. So, it can be seen that these types of food have been a symbol of human society and culture they portray Tamil food in different landscapes.

Keywords: Food, Five Landscapes, Sangam Literature, Tamil People.

References

- [1] Dr. Kathir Murugu. *Madurai Kanchi*. Saratha Publication, Chennai-14, 2013.
- [2] Pulavar K. Govinthanar. *Perumpanattrupadai Vizhakkam*. Elilagam Publication, Chennai-14, 1996.
- [3] Puliyoor Kesigan. *Purananooru*. Saratha Publication, Chennai-14, 2010.
- [4] Prof. Pon. Pusparaj. *Sirupaanaatrappadai*. Saratha Publication, Chennai-14, 2018
- [5] Dr. Kathir Murugu. *Malaipadukadagam*. Saratha Publication, Chennai-14, 2016.
- [6] Puliyoor Kesigan. *Kurunthogai*. Saratha Publication, Chennai-14, 1996.
- [7] Tamil Life Research Trust – *Face Book*, Publication – July 2019.
- [8] Dr. K.Sangaranarayanan. “Sanga Ilakiyangalil Unavugal.” Shanlax International Journal of Tamil Studies, April 2019.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

இலக்கியத்தில் ஐந்திணை சார்ந்த உணவுகள்

முனைவர் தே. நாகலட்சுமி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்க்கலை ஆய்வகம்,

தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0539-2014>

DOI: 10.5281/zenodo.8397672

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு உணவு மிகவும் இன்றியமையாததாகும். சங்ககால மக்கள் தாங்கள் வாழ்கின்ற சுழலுக்கு ஏற்ப உணவு பழக்கவழக்கங்களை மேற்கொண்டுள்ளனர். குறுஞ்சி நிலத்தவர்களின் முக்கிய உணவு தானியமும் தினையும் ஆகும். மருத நிலத்தவர்களுக்கு வெண்ணெல் முக்கிய உணவாகும். உணவில் புளிக்கறி புளிசுவையோடு கூடிய புளிக்குழம்பு இவைகளை விரும்பி உண்டனர். வயல்களில் வேலை செய்பவர்கள் பழஞ்சோற்றிணை உணவாக உட்கொண்டனர். முல்லை நிலத்தவர் பால், தயிர், மோர், வான்கோழி இறச்சி போன்றவற்றை உணவாக உட்கொண்டனர். நெய்தல் நிலத்தில் மீன் மற்றும் இதர கடல் உணவுகள் முக்கிய இடத்தை பிடிக்கின்றன. பாலை மக்கள் வழிப்போக்கர்களிடமிருந்து உணவைத் திருடியும், இறைச்சி, கள் அருந்தியும், அங்கு விளையும் சிறு தானியங்களையும் சாப்பிட்டு வந்தனர். பழந்தமிழர்கள் அரிசி சோற்றுடன் அறுசுவையுடைய காய்கறிகளையும் குழம்பு சமைத்து உண்டனர். பழவகைகள் அவர்கள் வாழ்வில் முக்கிய உணவாக இருந்திருக்கின்றது. இவ்வாறு பழந்தமிழர்களின் உணவு பழக்கவழக்கங்களை இலக்கியங்கள் வழியாக காணமுடிகிறது. உணவு உடல் இயக்கத்திற்கானது அது உணர்வோடும் பண்பாட்டோடும் தொடர்புடையது மனித சமூகத்தின் அடையாளமாகவும் பண்பாட்டின் அடையாளமாகவும் இவ்உணவு வகைகள் இருந்திருக்கின்றன என்பதை காணமுடிகிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: உணவு, ஐந்து நிலப்பரப்புகள், சங்க இலக்கியம், தமிழ் மக்கள்.

முன்னுரை

உணவு என்பது ஊண் என்ற அடிச்சொல்லின் அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறது. மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு உணவு மிகவும் இன்றியமையாததாகும். சங்க கால மக்கள் தாங்கள் வாழ்கின்ற சூழலுக்கேற்ப உணவுப் பழக்கவழக்கங்களை மேற்கொண்டுள்ளனர். குறிஞ்சி நில மக்கள் மலையில் கிடைக்கும் மலைநெல், மூங்கிலரிசி, திணை போன்றவற்றை உணவாக உட்கொண்டனர். முல்லை நிலத்திலுள்ளவர் சோறு, பால், தயிர், நெய், மோர், வான்கோழி இறைச்சி ஆகியவற்றை உணவாக உட்கொண்டனர். மருதநில மக்கள் வயலிருந்து கிடைக்கின்ற செந்நெல்லரிசி, வெண்ணெல்லரிசி ஆகியவற்றை உணவாக உட்கொண்டனர். நெய்தல் நில மக்கள் கடல்பகுதியைச் சார்ந்தவர்கள். ஆதலால் கடலில் கிடைப்பவற்றை விற்றும் மீன் கடல் உணவுகள் போன்றவற்றை உணவாகப் பயன்படுத்தினர். பாலைநில

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

மக்கள் சூரையாடியதால் கிடைத்தவற்றை உணவாகப் பயன்படுத்தினர். உணவு பற்றிய செய்திகள் அந்தந்த காலத்திற்கேற்ப இலக்கியங்களில் உணவை பெயரிட்டு அழைத்தனர். உணா, வல்சி, உண்டி, ஓதனம், அசனம், பதம், இரை, ஆகாரம், உணவு, ஊட்டம் என்பனவற்றை உணவின் வேறுபெயர்களாகப் பிங்கல நிகண்டு கூறுகின்றது.

பொருளுரை

குறிஞ்சி நிலத்தில் விளையும் முக்கிய தானியம் திணையாரும் குறுந்தளிரை உடைய அவரையும் இவர்களது உணவாக பயன்பட்டது.

மணிப்பூ அவரைக் குருஉத்தளிர் மேயும்

ஆமா கடியும் கானவர் பூசல் (மதுரை காஞ்சி, வரி. 292-293)

முல்லை நில சிற்றூர்களில் இருந்தவர்கள் வரகரிசிச் சோறும் அவரை பருப்பும் கலந்து செய்த சும்மாயம் எனும் உணவை உண்டனர் என்பதனை,

நெடும் குரல் பூளை பூவின் அன்ன

குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி

புகர் இணர் வேங்கை வீ கண்டு அன்ன

அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வுற்று (பெரும். வரி. 192-195)

எனவரும் பெரும்பாணாற்றுப்படை வரிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

மருதநிலத்தில் தங்கு வீராயின் வெண்ணெல்லும் வதக்கப்பட்ட மனைவாழ் கோழி இறைச்சியையும் பெருகுவிர் என பாணன் கூறுவதை பெரும்பாணாற்றுப்படை பாடல்வரி உணர்த்துகிறது.

வினைஞர் தந்த வெண்ணெல் வல்சி

மனை வாழ் அளகின் வாட்டொடும் பெறுகுவிர் (பெரும். வரி. 255-256)

மருதநில மக்கள் முற்றி விளைந்த மதுவும் ஆமை இறைச்சியும் வேட்கை தீர உண்பர்.

இதனை,

களமர்க்கு அரித்த விளையல் வெங் கள்

யாமைபு புழுக்கின் காமம் வீட ஆரா (புறம். 212. வரி . 2, 3)

என புறநானூறு கூறுகின்றது.

அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண்சோறு

கவைத்தாள் அலவன் கலவையொடு பெறுகுவிர் (சிறுபாண். வரி. 194-195)

மருத நிலத்தார் வெண் சோற்றையும் நண்டையும் பீர்க்கங்காயையும் கலந்த கலவையை உண்டனர் என்பதையும் அறியமுடிகின்றது. நெய்தல் நில மக்களின் உணவாக ஒய்மானாட்டு நெய்தல் நிலத்து நுளைச்சி அளித்த கள்ளையும் உலர்ந்த குழல் மீன் குழம்பை உண்டதை,

... அறல் குழல் பாணி தூங்கியவரொடு

வறல் குழல் சூட்டின் வயின்வயின் பெறுகுவிர் (சிறுபாண். வரி. 162 -163)

எனும் பாடல் வரிகள் எடுத்துரைக்கின்றன.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

பாலை நில மக்கள் முள்ளம்பன்றியின் ஊனை உண்டனர் என ஐங்குறுநூறு கூறுகின்றது. வெண்சோறு இவர்களது உணவாக இருந்ததை சிறுபாணாற்றுப்படை, எயிற்றியர் அட்ட இன்புளி வெஞ்சோறு (சிறுபாண். வரி. 175) என்ற வரியால் தெரியவருகின்றது. தொண்டை நாட்டு பாலைநில மக்கள் புல்லரிசையை நிலவுரலில் குற்றிச் சமைத்த உணவை உப்புக்கண்டத்தோடு உண்டனர். ஈச்சங்கொட்டை போன்ற நெல்லரிசிச் சோற்றையும் உடும்பின் பொரியலையும் பாலைநில மக்கள் உண்டனர்.

களர் வளர் ஈந்தின் காழ் கண்டன்ன,

வறைகால் யாத்தது வயின்தொறும் பெறுகுவீர் (பெரும். வரி. 130, 133)

குறிஞ்சி நில மக்களின் உணவுகளின் முதன்மையானது ஊன் உணவு ஆகும். பெண்நாயால் வேட்டையாடி கல்விக் கொண்டு வந்த உடும்பின் தசையையும் வேடர்களால் வேட்டையாடப்பட்ட கடமானின் ஊனிணையும் முள்ளம்பன்றியின் கொழுப்பினையும் உணவாகப் பயன்படுத்துவதை மலைபடுகடாம்,

வருவிசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை

முளவுமா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவை

பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇ (மலை. வரி. 175-177)

என்று சுட்டுகின்றது. மேலும், ஆமான், கடமான், பன்றி முதலிய விலங்குகளின் இறைச்சியைத் தீயில் வாட்டியும் உண்டனர். அரிசியும், நெய்யும் மாமிசமும் கலந்து உணவு சமைக்கப்பட்டதை, ...பைந்நிணம் ஒழுகிய நெய்மலி அடிசில் (குறிஞ்சி. வரி. 204) என்னும் பாடல் வரிகளால் அறியலாம். குறிஞ்சி நில மக்கள் நெல்லில் இருந்து கள் தயாரித்தனர். இதனை தோம்பிகள் என்றனர். பழஞ்சோற்றினை காலை உணவாக உண்டமையை புறம்,

அழிகளிற் படுநர் களியட வைகின்,

பழஞ்சோறு அயிலும் முழங்குநீர்ப் படப்பைக் (புறம். 399, வரி. 10-11)

நெய்யிலே நன்றாக ஊறி வெந்த குறும்புள் என்னும் பறவையை உணவாகச் உண்டு வந்தனர்.

நெய்கனி குறும்பூழ் காய மக

ஆர்பதம் பெறுக தோழி (குறுந். 389, வரி. 1-2)

பச்சை நெல்லை உலக்கையால் குற்றி அவல் செய்து உண்டனர்.

பாசவ லிடித்த கருங்கா முலக்கை

ஆய்கதிற் நெல்லின் (குறுந். 238, வரி. 1-2)

பால் சிறந்த உணவு பொருளாக கருதப்பட்டது. பாலை செம்பொன்னால் செய்த பாண்டத்திலே பொரியலோடு கலந்து குழந்தைக்கு கொடுத்தனர்.

ஏந்திய செம்பொற் புனைகலத் தம்பொரிக் கலந்த

பாலும் பலவென உண்ணாள் (குறுந். 356, வரி. 5-7)

தயிரையும் மோரையும் முக்கிய உணவாக பயன்படுத்தினர். தயிர் சோற்றோடு பிசைந்தும் தண்ணீரை ஊற்றி மோராகவும் பருகி வந்தனர்.

முனிதயிர் பிசைந்த காந்தண் மெல்விரல்
 கழுவுறு கலிங்கங் கழாஅ துடிஇக்
 குவளை யுண்கண் குய்ப்புகை கழுமத்
 தான்றுழந் தட்ட தீம்புளிப் பாகர் (குறுந். 167, வரி. 1- 4)

மோர் உணவு பயன்படுத்தப்பட்டதை அறியமுடிகின்றது. உடம்பு உணவாய் வளர்ந்ததால் உணவின் பிண்டம் என அழைக்கப்பட்டது.

உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் (புறம். 18, வரி 200) சங்க காலத்தில் புளிக்குழம்பு அல்லது புளிக்கறி பெரிதும் விரும்பி உண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. புளி சுவையோடு கூடிய சோற்றை புளிக்குழம்பும் சோறு என்று அழைத்திருக்கின்றனர். உழவர்கள் அவரை, மூங்கிலரிசி, நெல்லரிசி இவற்றை புளியுடன் சேர்த்துச் சமைத்த உணவினை நெல்லோடு கலந்து உண்டனர் என்பதை மலைபடுகடாம் கூறுகின்றது.

செ வீ வேங்கை பூவின் அன்ன
 வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த
 சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளியங்கூழ்
 அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட (மலைபடு. 434-437)

மழை காலத்தில் தோன்றிக் குறுகிய நாட்களே வாழும் ஈசல்கள் சுவை மிகுந்த உணவாக பயன்பட்டிருக்கின்றன. புற்றிலிருந்து பிடிக்கப்பட்ட ஈசலை வறுத்து மோரில் ஊறவைத்து புளிக்கறி செய்தனர் என்ற செய்தியை புறநானூறு கூறுகின்றது.

செம்புற்று ஈயலின் இன்அளைப் புளித்து
 மென் தினை யாணர்த்து நந்தும் கொல்லோ (புறம். 119, வரி. 3- 4)

திட உணவைப்போல நீருணவும் இன்றியமையாதது. மனிதனின் ஆதி உணவு நீர் ஆகும். திட திரவ உணவுகளைச் சரிவிகிதத்தில் உட்கொள்வதை மனித உடலை ஆரோக்கியமாக வைப்பதற்கான வழிமுறையாகும். இதனை பழந்தமிழர் உணர்ந்திருந்தனர் பழச்சாறு, நீர்ப்பானகம், இளநீர், கரும்புச்சாறு, அருவிநீர், சுனைநீர், பால், தயிர், மோர் போன்ற திரவ உணவுகளைச் சுவைக்காக மட்டுமன்றி தங்கள் ஆரோக்கியத்தைக் காக்க பருகினர்.

இரும் பனையின் குரும்பை நீரும்
 பூங் கரும்பின் தீஞ் சாறும்
 ஓங்கு மணற் குலவுத் தாழைத்
 தீ நீரோடு உடன் விராஅய்
 முந்நீர் உண்டு முந்நீர்ப் பாயும் (புறம். 24, வரி. 12-16)

என்ற புறநானூறு பாடல்வரிகள் உணர்த்துகின்றன.

சங்க காலத்தில் அறுசுவை உணவினை உண்கலத்தில் அளித்து மன்னனே பரிமாறி உணவளித்த சிறப்பு காணப்படுகிறது. மருத்துவ குணம் நிறைந்த தேனையும் காய்கறிகளையும் பழங்களையும் அதிகமாக உண்ணும் பழக்கம் பெரும்பாணாற்றுப்படையில் காணமுடிகின்றது.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

**சேதா நறுமோர் வெண்ணெயில் மாதுளத்து
உருப்புறு பசும் காய் போழொடு கறிகலந்து
கஞ்சக நறுமுறி அளைஇ பைம் துணர் (பெரும். 306-308)**

எனும் பாடலில் பார்ப்பன மகளிர் நெல்லரிசி சோற்றைச் சமைத்து அதற்கு துணை உணவாக மாதுளங்காயை மிளகுத்தூள் தூவி கறிவேப்பிலை போட்டு வெண்ணெயில் பொறித்து உண்டனர் என்பதையும் இலக்கியங்கள் வழி அறியமுடிகின்றது. வயலில் வேலை செய்யும் உழவர்கள் காலையும் நண்பகலும் பழஞ்சோற்றினையே உணவாகக் கொண்டிருந்தனர். பழஞ்சோற்றுடன் சூடான முயல்கறியைச் சேர்த்து உண்டனர். இதனை,

**குறு முயலின் குழைச் சூட்டொடு
நெடு வாளைப் பல் உவியல்
பழஞ் சோற்றுப் புக வருந்திப் (புறம். 395, வரி. 1-5)**

என்ற பாடலடிகளாலும்,

**பழஞ்சோறு அயிலும் முழங்குநீர்ப் படப்பைக்
காவிடிக் கிழவன் (புறம். 399, வரி. 11-12)**

என்ற வரிகளாலும் அறியலாம். பழஞ்சோறு உண்பதால் உடல்கூடு தணிக்கப்படுவதோடு குடல்புண் வயிற்றுவலி இரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்கள் குணமாகின்றன. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியைக் கொடுத்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது. இதனையறிந்த பழந்தமிழர்கள் பழஞ்சோற்றினை உண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

தமிழர்கள் அரிசிச் சோற்றுடன் அறுசுவையுடைய காய்கறிகளையும் குழம்பு சமைத்து உண்டனர். இவற்றுள் இனிப்பு, புளிப்பு, கசப்பு போன்ற சுவைகளை அதிகளவில் தங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொண்டனர். மாங்கனியுடன் புளியைச் சேர்த்து புளிக்கறி சமைத்தனர் இதனை புறம், “ஓங்குசினை மாவின் தீம்கனி நறும்புளி” (புறம். 399, வரி. 4) என்று குறிப்பிடுகின்றது. மேலும், வெள்ளரிக்காய், பாகற்காய், பலாக்காய், கீரைவகைகள், பருப்பு போன்றவற்றை பயன்படுத்தி குழம்பு மற்றும் கூட்டு வகைகள் சமைத்து உண்டனர். கசப்பு சுவையுடைய பாகற்காயை மீன் மற்றும் வள்ளைக்கீரையோடு சேர்த்து பாதிரியின் முகை போன்ற சோற்றை உண்டனர் என்று புறநானூறு கூறுகிறது. இதனை,

**செறுவின் வள்ளை சிறுகொடிப் பாகல்
பாதிரி யூழ்முகை அவிழ்விடுத் தன்ன
மெய்களைந்து இன்னொடு விரைஇ
மூழ்ப்பப் பெய்த முழுஅவிழ்ப் புழுக்கல் (புறம். 399 - வரி. 6-9)**

என்ற பாடல் வரிகளில் அறியலாம்.

“அணில் வரிக் கொடுங்காய்” (புறம். 246 - வரி - 5) வெள்ளரிக்காய் குழம்பு வகைகளைத் தாளித்து உண்ணும் வழக்கம் காணப்பட்டது. இதனை, “சுவைக்க இனிதாகிய குய்ப்புடை அடிசில்” என்ற புறநானூற்று பாடல் சுட்டுகின்றது. ‘குய்’ என்பது தாளித்தல் என்று

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

பொருள்படும். பழந்தமிழர்கள் ஆமை இறைச்சியை சுவையுடையதாக சமைத்து உண்டனர். வயல்களில் வேலை செய்யும் உழவர்கள் தாங்கள் பிடித்த வாளை மீனையும் வாளால் மடக்கி பிடித்த ஆமையையும். கரும்பை வெட்டுகிறவர்கள் பிரித்தெடுத்தத்தேனையும் தம் வீட்டிற்கு வந்த விருந்தினர்களுக்கு கொடுத்து விருந்தளித்துள்ளனர். இதனை,

கீழ்மடைக் கொண்ட வாளையும் உழவர்
படைமிளிர்ந் திட்ட யாமையும் அறைஞர்
கரும்பிற் கொண்ட தேனும் பெருந்துறை
நீர்தரு மகளிர் குற்ற குவளையும்
வன்புலக் கேளிர்க்கு வருவிருந் தயரும் (புறம். 42, வரி. 13 - 17)

என்ற பாடலடியால் அறியலாம்.

கணவனை இழந்த கைப்பெண்கள் வேளைக்கீரையை உணவாக உண்டனர். அவற்றை வெண்மையான எள் சாதத்துடன் புளி சேர்த்து சமைத்து உண்டு பருக்கைக்கல் பாவிய படுக்கையில் படுத்தனர் என்று புறநானூறு கூறுகிறது.

வெள்ளன் சாந்தொடு புளிப்பெய்து அட்ட
வேளை வெந்தை வல்சி ஆகப்
பரற்பெய் பள்ளிப் பாயின்று வதியும் (புறம். 246, வரி. 7-9)

சங்க கால மக்கள் பல்வேறு வகையான பழங்களை உண்டனர். ஆசினிப்பழம், களாம்பழம், துடரிப்பழம், நாவற்பழம், பலாப்பழம், நெல்லிக்கனி போன்ற பழங்களை மக்கள் விரும்பி உண்டனர்,

கருங்கனி நாவல் இருந்துகொய்து உண்ணும்
பெரும் பெயர்ஆதி பிணங்குஅரில் குடநாட்டு
எயினர்... (புறம். 177, வரி. 11-12)

நாவற்பழத்தை பறித்து உண்ட செய்தியை புறநானூறு தருகின்றன. நெல்லிக்கனி உண்பவரை நீண்டநாள் வாழ்வார். ஒளையையார் நெல்லிக்கனியின் சிறப்பை,

சிறியிலை நெல்லித் தீம் கனி குறியாது
ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி
சாதல் நீங்க.எமக்கு ஈத்தனையே (புறம். 91, வரி. 9 - 11)

பழந்தமிழர் ஆரல்மீன் கோட்டுமீன் என பலவகை மீன்களை உணவாக உண்டுவந்தனர்.

பாலை நில பெண்களாகிய எயிற்றியர் புல்லரிசி எடுத்து வந்து சமைத்து கருவாட்டோடு பரிமாறும் அழகைப் பெரும்பாணாற்றுப்படை காட்டுகிறது. புல்லரிசி என்பது எறும்புகள் தமது புற்றுகளில் சேகரித்து வைத்துள்ள அரிசியாகும்.

இரும்பு தலை யாத்த திருத்து கணை விழு கோல்
உளி வாய் சுரையின் மிளிர மிண்டி

இரு நில கரம்பை படு நீறு ஆடி

நுண் புல் அடங்கிய வெண் பல் எயிற்றியர்... (பெரும் - வரி. 91 - 94)

இப்புல்லரிசி உணவு பாலைநிலங்களில் வாழ்ந்த மறவர்கள் வறட்சியான காலங்களில் உணவாக உண்டு வந்தனர் புல்லரிசி அல்லியரிசி இரண்டும் அவ்வப்போது ஐவகை நிலங்களில் கிடைக்கப்பட்ட உணவாக இருந்தது என்பதும் தெரியவருகிறது.

முடிவுரை

சங்க தமிழர்கள் பலவகைப்பட்ட உணவுகளைச் செய்து உண்டனர். மீன், ஆடு, ஆமை, நண்டு, ஊறுகாய், உடும்பு, பழவகைகள், நீர் ஆகாரங்கள், கருடசம்பா என்னும் ஒரு வகை நெல்லரிசி சோறு என உட்கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் விருந்தினர்களுக்கும் விருப்பமுடன் சமைத்து கொடுத்துள்ளனர். உணவு உடலியக்கதிற்கானது அது உணர்வோடும் பண்பாடோடும் தொடர்புடையது. மனித சமுதாயத்தில் அடையாளமாகவும். பண்பாட்டின் அடையாளமாகவும் இவ்வுணவு முறைகள் இருப்பதை காணமுடிகிறது.

குறிப்பு நூல்கள்

- [1] தமிழர் வாழ்வியல் ஆய்வு அறக்கட்டளை. முகநூல், 17 ஜூலை 2019.
- [2] புலவர் கா.கோவிந்தனார். பெரும்பாணாற்றுப்படை. எழிலகம் வெளியீடு, சென்னை- 14, 2010.
- [3] புலியூர்க் கேசிகன். குறுந்தொகை. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை-14, 1996.
- [4] புலியூர்க் கேசிகன். புறநானூறு. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை-14, 2010.
- [5] பேரா. பொன். புஷ்பராஜ். சிறுபாணாற்றுப்படை. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை-14, 2018.
- [6] முனைவர் கதிர் முருகு. மலைபடுகடாம். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை-14, 2016.
- [7] முனைவர் கதிர் முருகு. மதுரை காஞ்சி. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை-14, 2013.
- [8] முனைவர் கி.சங்கரநாராயணன். "சங்க இலக்கியங்களில் உணவுகள்." சான்லாக்ஸ்-பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ், ஏப்ரல் 2019.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.